

El terrorismo como crimen sin cuerpo: vacíos normativos en el derecho penal internacional

Richard Carlos Meza

Abogado por la Universidad Autónoma del Perú

Especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Egresado de la Maestría en Derecho y Justicia Penal Internacional

Kennedy University / Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6213-3165>

Correo electrónico de contacto: carlosm190919@gmail.com

Introducción

En el escenario jurídico internacional contemporáneo, el terrorismo representa uno de los desafíos más complejos y persistentes para la comunidad global. Su carácter transnacional, su capacidad de desestabilizar Estados y sociedades, y su instrumentalización política lo convierten en una amenaza que excede los marcos tradicionales del derecho penal. Sin embargo, a pesar de su gravedad y recurrencia, el terrorismo continúa siendo un crimen sin cuerpo dentro del sistema penal internacional: no existe una definición universalmente aceptada, ni una tipificación autónoma en los principales instrumentos jurídicos, como el Estatuto de la Corte Penal Internacional¹.

Esta omisión normativa plantea interrogantes profundos sobre la eficacia del derecho penal internacional para enfrentar fenómenos que, aunque no encuadran fácilmente en las categorías clásicas de crímenes internacionales como: el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad o el crimen de agresión; generan consecuencias igualmente devastadoras. La ausencia de consenso sobre qué constituye terrorismo, sumada a las tensiones entre seguridad global y garantías

¹ Estatuto de Roma, entró en vigor el 1 de julio de 2002, luego de que se alcanzara el número mínimo de 60 ratificaciones requeridas para su activación.

jurídicas, ha generado un vacío que limita la acción coordinada de los Estados y debilita la legitimidad de los mecanismos internacionales de justicia.

El presente artículo se propone analizar críticamente estos vacíos normativos, explorando las razones históricas, políticas y jurídicas que han impedido la consolidación de un marco penal internacional robusto frente al terrorismo. A través de un enfoque interdisciplinario, se examinarán los tratados existentes, la jurisprudencia relevante y las propuestas de reforma que buscan integrar el terrorismo como crimen autónomo sin comprometer los principios fundamentales del derecho penal internacional. El objetivo es contribuir al debate sobre cómo construir una respuesta jurídica eficaz, legítima y respetuosa de los derechos humanos ante una amenaza que no conoce fronteras.

Palabras clave: Terrorismo, Crimen sin cuerpo, Derecho penal internacional, Seguridad nacional, Justicia transicional.

Terrorism as a Crime Without a Body: Normative Gaps in International Criminal Law

Introduction

In the contemporary international legal landscape, terrorism stands as one of the most complex and persistent challenges facing the global community. Its transnational nature, its capacity to destabilize states and societies, and its political instrumentalization make it a threat that transcends the traditional frameworks of criminal law. Yet, despite its severity and recurrence, terrorism remains a crime without a body within the international criminal justice system: there is no universally accepted definition, nor an autonomous classification in the main legal instruments, such as the Rome Statute of the International Criminal Court.

This normative omission raises profound questions about the effectiveness of international criminal law in addressing phenomena that, although they do not easily fit into the classical categories of international crimes—such as genocide, war crimes, crimes against humanity, or the crime of aggression—produce equally devastating consequences. The lack of consensus on what constitutes terrorism, combined with tensions between global security and legal safeguards, has created a vacuum that

limits coordinated state action and undermines the legitimacy of international justice mechanisms.

This article aims to critically analyze these normative gaps by exploring the historical, political, and legal reasons that have hindered the establishment of a robust international criminal framework to address terrorism. Through an interdisciplinary approach, it examines existing treaties, relevant jurisprudence, and reform proposals that seek to integrate terrorism as an autonomous crime without compromising the fundamental principles of international criminal law. The objective is to contribute to the debate on how to build an effective, legitimate, and human rights–respecting legal response to a threat that knows no borders.

Keywords: Terrorism, Crime without a body, International criminal law, National security, Transitional justice.

1. El terrorismo en el contexto internacional

La definición de terrorismo ha evolucionado significativamente a lo largo del siglo XX, pero actualmente, en el siglo XXI, sigue siendo objeto de controversia en el ámbito jurídico internacional. A diferencia de otros crímenes internacionales, el terrorismo no cuenta con una definición única y consensuada, lo que ha dificultado su tratamiento normativo. Esta ambigüedad responde, en parte, a la carga política del término que cada Estado le da: lo que para algunos Estados puede constituir un acto terrorista, para otros puede ser considerado una forma legítima de resistencia.

Los diversos intentos de codificación, como los tratados sectoriales sobre actos específicos (secuestro de aeronaves, atentados contra diplomáticos, financiamiento del terrorismo) todo esto ha contribuido a delimitar conductas concretas, pero sin establecer un marco general. La falta de una definición integral ha impedido que el terrorismo sea reconocido como crimen autónomo en el Estatuto de Roma, lo que limita la competencia de la Corte Penal Internacional y fragmenta la respuesta jurídica global.

Por lo tanto, en este contexto el terrorismo se presenta como un fenómeno jurídico difuso, cuya persecución depende más de la voluntad política de los Estados que de una arquitectura normativa sólida. Esta ausencia de definición clara y unánime no solo obstaculiza la cooperación internacional, sino que también abre la puerta a

abusos, al permitir que el término sea utilizado de manera estratégica para justificar medidas excepcionales o reprimir disidencias, por ejemplo, el año 2024 se legislo en el Perú una ley sobre el “Terrorismo Urbano” creando se esta manera un nuevo concepto de terrorismo, lo que genera confusión y ambigüedad en el termino “terrorismo”.

2. Vacíos normativos en el derecho penal internacional

Uno de los principales obstáculos para la persecución efectiva del terrorismo en el ámbito internacional es la ausencia de una tipificación autónoma en los instrumentos jurídicos fundamentales, especialmente en el Estatuto de Roma. Este documento, que establece la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) contempla cuatro crímenes internacionales: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. El terrorismo, pese a su impacto global, no figura entre ellos, a pesar de causar graves afectaciones a los derechos humanos.

Esta omisión no es casual, esto responde a la dificultad de alcanzar un consenso sobre qué constituye terrorismo, en parte debido a las implicaciones políticas del término. La falta de una definición clara y universal vulnera el principio de legalidad, piedra angular del derecho penal, que exige que los delitos estén previamente definidos de manera precisa y accesible. Sin esta garantía, cualquier intento de juzgar actos terroristas en la CPI se enfrenta a serios cuestionamientos jurídicos.

Además, la fragmentación normativa se refleja en la proliferación de tratados sectoriales que abordan aspectos específicos del terrorismo (como el financiamiento, los atentados contra la aviación civil o los ataques a diplomáticos), pero sin articular un marco penal coherente. Esta dispersión dificulta la cooperación internacional, genera inseguridad jurídica y permite que los Estados apliquen definiciones propias (como el caso de Perú y otros Estados) que muchas veces son influenciadas por intereses políticos.

Como señala Valdés Tomàs (2017): “la falta de competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes terroristas responde a la exigencia del principio de legalidad, consagrado en el Estatuto de Roma”.

Esta afirmación subraya la tensión entre la necesidad de una respuesta penal global y el respeto a los principios fundamentales del derecho.

3. Tratados y mecanismos internacionales

Ante la ausencia de una definición universal de terrorismo y su exclusión como crimen autónomo en el Estatuto de Roma, la comunidad internacional ha recurrido a tratados sectoriales y mecanismos alternativos para abordar el fenómeno. Estos instrumentos, aunque útiles, presentan limitaciones estructurales que impiden una respuesta penal verdaderamente global.

Entre los tratados más relevantes se encuentra la **Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo**², que tipifica como delito el acto de proporcionar fondos con conocimiento de que serán utilizados para cometer actos terroristas. Este enfoque ha permitido avanzar en la persecución del terrorismo desde una perspectiva económica, pero sin abordar directamente la conducta violenta en sí misma.

Otro mecanismo clave son las **resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas**, especialmente la Resolución 1373 (2001), adoptada tras los atentados del 11 de septiembre. Esta resolución obliga a los Estados a prevenir y sancionar el terrorismo, reforzar la cooperación internacional y criminalizar su financiamiento. Sin embargo, al tratarse de un instrumento político y no jurídico, su aplicación depende de la voluntad de los Estados y carece de mecanismos judiciales vinculantes, aunque el instrumento si tiene carácter vinculante.

Además, existen convenios sectoriales que abordan actos específicos, como la Convención para la Supresión de Actos Ilícitos contra la Aviación Civil³ o la

² La Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo entró en vigor el 10 de abril de 2002, conforme al artículo 26 del tratado.

³ La Convención para la Supresión de Actos Ilícitos contra la Aviación Civil, también conocida como el Convenio de Montreal, fue adoptada el 23 de septiembre de 1971 durante la Conferencia Internacional sobre Derecho Aéreo celebrada en Montreal, Canadá.

Convención sobre la Protección de Diplomáticos⁴. Estos tratados permiten la persecución de ciertos actos terroristas, pero no construyen un marco penal integral.

En conjunto, estos mecanismos reflejan un esfuerzo por contener el terrorismo desde distintas dimensiones, pero su fragmentación y falta de coordinación impiden una respuesta penal coherente y universal. La ausencia de una jurisdicción internacional especializada y de una definición común sigue siendo el principal obstáculo para una justicia eficaz y legítima en todo el mundo.

4. Análisis crítico y propuestas

La exclusión del terrorismo como crimen autónomo en el derecho penal internacional ha generado un vacío que no solo limita la acción de la Corte Penal Internacional, sino que también debilita la legitimidad del sistema jurídico global frente a una amenaza persistente. Esta situación ha motivado un debate profundo sobre la necesidad y los riesgos de incorporar el terrorismo como una categoría penal internacional.

Por un lado, diversos juristas sostienen que el terrorismo debería ser reconocido como crimen internacional autónomo, dada su gravedad, impacto transnacional y capacidad de desestabilizar el orden mundial. Esta postura busca superar la fragmentación normativa y dotar a la CPI de herramientas para juzgar actos terroristas con independencia de su vinculación a otros crímenes (como los de guerra o lesa humanidad).

Sin embargo, esta propuesta enfrenta objeciones importantes. La principal es el riesgo de politización: al no existir una definición universalmente aceptada, el término “terrorismo” puede ser manipulado por los Estados para perseguir opositores, movimientos sociales o grupos insurgentes bajo una apariencia de legalidad. Además, la incorporación de nuevos crímenes al Estatuto de Roma requiere consenso entre los Estados parte, lo que en este caso se ha mostrado esquivo e irrelevante.

⁴ La Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, incluidos los Agentes Diplomáticos fue adoptada el 14 de diciembre de 1973 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 3166 (XXVIII).

Como alternativa, algunos expertos proponen fortalecer los mecanismos existentes mediante una armonización normativa, es decir, establecer una definición funcional de terrorismo basada en elementos objetivos (como la intención de causar terror en la población civil o coaccionar a gobiernos) y vincularla a los crímenes ya reconocidos por la CPI. Esta vía permitiría juzgar actos terroristas sin crear una categoría nueva, pero asegurando su persecución efectiva.

Otra propuesta consiste en crear una jurisdicción penal internacional especializada en terrorismo, independiente de la CPI, con competencias claras y definiciones consensuadas. Aunque ambiciosa, esta opción podría ofrecer una respuesta más técnica y menos expuesta a presiones políticas. Lo que, si es cierto, es que, en cualquier caso, cualquier reforma debe respetar los principios fundamentales del derecho penal internacional: legalidad, proporcionalidad, debido proceso y respeto a los derechos humanos. Sin estas garantías, cualquier avance normativo corre el riesgo de convertirse en una herramienta de represión más que de justicia, lo cual terminaría siendo una especie de espada de 2 filos.

5. Conclusiones

El terrorismo, como fenómeno jurídico y político, sigue siendo una figura esquiva en el derecho penal internacional. Su exclusión como crimen autónomo en el Estatuto de Roma revela no solo una carencia normativa, sino una profunda tensión entre la necesidad de seguridad global y el respeto a los principios fundamentales del derecho. A pesar de los múltiples tratados sectoriales y resoluciones internacionales, la respuesta jurídica sigue siendo fragmentaria, reactiva y en muchos casos insuficiente.

Este vacío normativo plantea interrogantes que no pueden ser ignorados, como: ¿Puede el derecho penal internacional seguir siendo relevante si omite uno de los crímenes más disruptivos de nuestro tiempo? ¿Es posible construir una definición de terrorismo que sea jurídicamente precisa y políticamente neutral? ¿Estamos dispuestos a asumir los riesgos de una tipificación internacional, o preferimos mantener la ambigüedad como escudo frente a la politización?

La necesidad de una reforma es evidente, pero su implementación exige un equilibrio delicado entre eficacia penal y garantías jurídicas. Cualquier intento de

integrar el terrorismo en el sistema penal internacional debe evitar caer en la tentación del castigo sin ley, de la justicia sin proceso, o del derecho sin derechos.

En última instancia, el desafío no es solo jurídico, sino ético y político, por lo que termino el presente artículo formulando una pregunta: ¿cómo construir un sistema de justicia internacional que enfrente el terrorismo sin convertirse en su reflejo? Piense y respóndase.

Bibliografía

- Valdés Tomàs, C. (2017). *El concepto de terrorismo en derecho internacional penal* (Trabajo de Fin de Grado, Universidad Autónoma de Barcelona). Universidad Autónoma de Barcelona. https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2017/178200/TFG_-_cvaldestomas.pdf
- United Nations. (1998). *Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*. [https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute\(s\).pdf](https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf)
- United Nations. (1999). *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*. <https://www.un.org/law/terrorism/>
- United Nations Security Council. (2001). *Resolution 1373 (2001)*. [https://undocs.org/S/RES/1373\(2001\)](https://undocs.org/S/RES/1373(2001))